

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூற்களில் பெண் ஒழுக்கம்

புதி. சுஜி எஸ்தர் ராணி

தமிழ்த்துறைத் தலைவர்

எஸ்.ஏ.வி. சகாயத் தாய் (மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி)

வடக்கன் குளம்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

வாழ்வின் அடித்தளத்தைச் செம்மையாகவும், உறுதியாகவும் உருவாக்கும் வல்லமை ஒழுக்கத்திற்கு உண்டு. வாழ்க்கையில் உயர்ந்தன எனக் கருதப்படும் நெறிமுறைகளை எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் இறக்கும்வரைக் கொண்டொழுவுவதையே ஒழுக்கம் என நம்முன்னோர்கள் போற்றினார்கள். இத்தகைய ஒழுக்கம் இவ்வகை வாழ்க்கைக்கு மட்டுமின்றி மறுமை வாழ்விற்கும் இன்பம் அளிக்கும் என நம் ஆன்றோர்கள் கண்டனர். வாழ்க்கைசீரற்ற முறையில் செயல்பாட்டின் துன்பங்கள் பவரும் என்பது உறுதி. இச்சீரற்ற முறையையே ஒழுக்கக்கேடு என்பர். இவ்வொழுக்கக் கேடுகளைக் கடிந்துரைத்து, மனிதன் தன்னை நெறிப்படுத்திக்கொள்ளவும், நீதியைப் போதிப்பதற்காகவும் எழுந்தவையே பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூற்கள். அந்நூற்கருத்துகள் மனிதனை நல்வாழ்விற்கும், நலவாழ்விற்கும் ஆற்றுப்படுத்துவனவாகவே அமைந்திருந்தன. அந்தவகையில் பெண் ஒழுக்கம், அதன் முக்கியத்துவம் குறித்து நீதிநூற்கள் நவீனநூள் எளமையை வெளிக்கொணர்வதே இவ்வாய்வுக்கட்டுரை.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233230>

முன்னுரை

ஒரு சமுதாயத்தின் திறவு கோலாக இருப்பவள் பெண். ஒரு குழந்தையாய், குமரியாய், தாயாய், தாரமாய், மூதாட்டியாய் பல்வேறு உருவெடுத்து சமுதாயக் கடமைகளை ஆற்றுகின்றவள் பெண். அத்தகைய பெருமைக்குரிய பெண்மை சமுதாயத்தில் சமத்துவமாக நடத்தப் பெறுகிறதா என்றால் இல்லை என்றதான் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. அதற்குக் காரணம் ஆணாதிக்கப் போக்கு, போகப் பொருளாகப் பார்க்கும் அவலம், பாலியல் அடிமைகளாக நடத்தப்படுகிற கொடூரம், இவற்றையெல்லாம் கடந்து சமுதாயம் விதிக்கிற கட்டுப்பாடுகள், நடைமுறை வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து நிகழ்கின்ற அன்றாடப் பிரச்சனைகள், இவை அனைத்தும் சேர்ந்து பெண்களின் சராசரி வாழ்க்கையும், அடிப்படை உரிமைகளையும் கேள்விக்குறி ஆக்குகின்ற அவலத்தை இன்றைய சமூகத்தில் காணமுடிகிறது. ஆனால் நீதி இலக்கியக் காலகட்டமான சங்கம் மருவிய காலத்திலும், பெண்ணுக்கென்றும் ஆணுக்கென்றும் சில ஒழுக்க நெறிமுறைகள் வரையறுக்கப்பட்டன. அவ்வொழுக்க நெறிகளில் பெண் ஒழுக்கமான கற்பு, இல்லறம் பேணுமுறை, ஒழுக்கத்தின் மேன்மை, ஒழுக்கக் கேட்டின் தீமை, கொண்டான் வழி ஒழுக்குதலின் தனித்துவம், மகப்பேறு ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்கது. அவ்வொழுக்க நெறியின் படி மனிதன் தன் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்வானாயின் பல இன்னல்களிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவான்

என்பதை நிரூபித்துக் காட்டுவதாக இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

ஒழுக்கத்தின் மேன்மையும் ஒழுக்கக் கேட்டின் தீமையும்

சங்ககால சமூகத்தில் பரத்தையர் உறவினால் மகளிர்மனதாலும் உடலாலும் பாதிப்படைந்தனர். இப்பாதிப்பினைப் போக்க வேண்டும் என்ற கருத்து படைப்பாளிகள் பலரிடம் இருந்தது. ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்னும் உயரிய கோட்பாட்டைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் எழுந்த படைப்புகளே பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூற்கள்.

ஒழுக்கத்தின் மேன்மையும் ஒழுக்கக் கேட்டின் தீமையும் குறித்து விவேகசிந்தாமணி.

“ஆசாரம் செய்வாராகில் அறிவொடு
புகழும் உண்டாம்
ஆசாரம் நன்மை யானால் அவனியில்
தேவர் ஆவார்
ஆசாரம் செய்யார் ஆகில், அறிவொடு
புகழும் அற்றுப்
பேசார் போல் பேச்சும் ஆகிப் பிணியொடு
நரகில் வீழ்வார்”

(வி.வே.சி. பா.51)

என்ற இப்பாடல் ஒழுக்கத்தால் அறிவு, புகழ் உண்டாகும், ஒழுக்கக்கேடு அறிவு, புகழ் இழந்து, பல தீங்குகளுக்குக் காரணமாக அமையும், என்பது ஏற்றுக்கொள்ளும்படி உள்ளது. ஒழுக்கக்கேடு ஒருவனுடைய உடல், மனம் என பாதிப்பை உருவாக்குவதோடு வாழ்வையே அர்த்தமற்றதாக ஆக்கிவிடும்.

நல்லொழுக்கத்தை அறிந்தவர்கள் பிறர்மனையாளையும், கங்குடித்தல், களவு செய்தல், சூதாடுதல், கொலை செய்தல் ஆகிய ஐந்தையும் மனதாலும் நினைக்கமாட்டார்கள் என்று (ஆசாரக்கோவை.37) குறிப்பிட்டுள்ளமை மாந்தர்கள் ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தைப் புகட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

“நிலையளவி னின்ற நெடியவர்தா நேரா
கொலைகளவு காமத்தீ வாழ்க்கை - அலையளவி

.....

மெய்யளவாக விதி” (ஏலா.29)

கொல்லாமை, கள்ளாமை, காதல் வாழ்க்கை ஆகியனநிலைபிறழாத சான்றோர் ஒழுக்கங்களாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. இவ்வொழுக்கங்கள் சீரிய வாழ்விற்கு உதவும் என்பதில் ஐயமில்லை. நல்வாழ்வுக்குரிய தத்துவங்களாக,

“அறிமின் அறநெறி அஞ்சமின் கூற்றம்
பொறுமின் பிறர்கடுஞ்சொல் போற்றுமின்
வஞ்சம் வெறுமின் வினைதீயார் கேண்மை
எஞ்ஞான்றும் பெறுமின் பெரியார்
வாய்ச் சொல்”

(நாலடி.172)

என்று நாலடி நவின்றுள்ளமையை நல்வாழ்வியலுக்குரிய நல்லொழுக்கங்களாகக் கொள்ளலாம்.

ஆகவே தான் வள்ளுவரும், முன்றுரையரையனாரும் ஒழுக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து

“ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஒம்பப் படும்”

(குறள்.131)

“இழுக்கத்தின் மிக்க இழிவில்லை இல்லை
ஒழுக்கத்தின் மிக்க உயர்வு”

(பழ.நா.16)

என ஒழுக்கத்தை உயிருக்கு மேலாகக் கருதினர்.

எண்வகை ஒழுக்கங்கள்

மனித வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத ஒழுக்கங்களாக ஆசாரக்கோவை எண்வகை ஒழுக்கங்களைப் பதிவுசெய்துள்ளது. அவை, “நன்றியறிதல் பொறையுடைமையின் சொல்லோடின்னாத எவ்வுயிர்க்குஞ் செய்யாமை கல்வியோடொப்புர வாற்ற வறிதலறிவுடைமை நல்லினத் தாரோடு நட்டலிவையெட்டுஞ் சொல்லிய ஆசார வித்து”

(ஆசாரம்.1)

ஆகிய எட்டும் மனித சமூகத்தின் நல்வாழ்வுக்கும், நலவாழ்வுக்கும் உதவுவன என்பதில் ஐயமில்லை. அறியாமையால் ஏற்படும் விளைவைப்

போக்க கல்வியறிவும், அறிவுடைமையும், நல்லினத்தாரோடு நட்புடனும் உதவுகின்றன. நன்றியறிதல், பொறையுடைமை, இன்சொல் ஆகியன மனநிம்மதிக்கு மருந்தாகின்றன. எவ்வயிர்க்கும் தீமை செய்யாமை என்பது விலங்கு மக்கள் என்ற நிலையில் பார்க்கலாம். மக்களுள் சுற்றமும் மனைவியும் அடங்கும். சுற்றத்துக்கு நல்லன செய்தல் ஒழுக்கம் என்றாலும், கணவன் மனைவிக்கு இன்னாசெய்யாமை, மனைவியும் கணவனை அறிந்து ஒழுகுதலும் மிகப்பெரிய நல்லொழுக்கங்களாகும்.

பெண்ணுக்குரிய ஒழுக்கம்

பெண்ணிற்குரிய வாழ்க்கைப்பண்புகளாகத் தொல்காப்பியம் சிலவற்றைப் பட்டியலிட்டுள்ளது.

“கற்புங் காமமும் நாற்பா லொழுக்கமும்
மெல்லியற் பொறையும் நிறையும் வல்லிதின்
விருந்து புறந்தருதலும் சுற்றம் ஓம்பலும்
பிறவுமன்ன கிழவோள் மாண்புகள்”

(தொல்.நா.1098)

ஆகியன தலைவியின் பண்புகளாகத் தொல்காப்பியம் இலக்கணம் வகுத்துள்ளது. இப்பண்புகளிலிருந்து மாறுதல் ஒழுங்கீனமாகக் கருதப்பட்டது. சங்க இலக்கியமும்,

“வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வாள்நுதல்
மனைஉறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர்என
நமக்கு உழைத்தோரும் தாமே அழாஅல்
தோழி அழுங்குவர் செலவே”

(குறுந்.135)

என்று பெண்ணின் அடிப்படைத் தகுதியாகக் கற்பை வலியுறுத்தியது. மேலும் மங்கைக்குரிய பண்புகளாக, ஒரு தாயிடமுள்ள அன்பும், தாதியிடமுள்ள தொண்டும், தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் திருமகளது எழிலும், பூமியினுடைய பொறுமைக்குணமும், விலைமகளிடமிருக்கும் குறைந்த அளவு தூக்கமும், திறமையுடைய அமைச்சரது புத்திக்கூர்மையும் ஆகிய பண்புகளையுடையவள் பெண்களுள் சிறந்தவளாவாள் என்பதை (நீதிவெண்பா.30) எனும் பாடல் பதிவு செய்துள்ளது.

கற்புடைய மகளின் கடமைகளாக விருந்தோம்பல், மனையறம் போற்றல், மக்கள் பெறுதல் ஆகியவற்றை (திரிகடுகம்.64) பதிவு செய்துள்ளது. அத்தகைய மனையோள்,

“கட்கினியாள் காதலன்காதல் வகை
புனைவாள் உட்குடையாள் ஊர்நாண்
இயல்பினாள் - உட்கி இடனறிந்
தூடிஇனிதின் உணரும் மடமொழி
மாதராள் பெண்”

(நாலடி.384)

கண்ணுக்கு இனிய ரூபத்தை உடையவளாய், நாயகனது ஆசையின்படி தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்பவளாய், அச்சமுடையவளாய், ஊருக்கு நாணும் படியான தன்மையுடையவளாய், அல்லது ஊரார் நாணும் படியான தன்மை உடையவளாய், அஞ்சி, சமயம் தெரிந்து கொள்கிற கபடமில்லாத பேச்சுகளையுடைய பெண் கணவனுக்கு மருந்து போல துன்பத்தைத் தீர்ப்பவளாக இருப்பாள். குறளும்,

“பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள்? கற்பென்னும்
திண்மைஉண் டாகப் பெறின்”

(குறள்.54)

என்றது. கற்பு நிரம்பிய பெண்ணை விட சிறந்த பொருள் இவ்வலகில் வேறு இல்லை. அத்தகைய பெண்ணே கணவனுக்கு சாவா மருந்தான அமிழ்தம் போன்றவளாவாள்.

இல்லறம் பேணும் முறை

கணவனோடு ஒருமைப்பட்டு நிற்கமுயலுவதே பெண்ணின் நற்செய்கை. நல்லியல்புடைய மகளிர்நாண எல்லைக்குள் நிற்பர். இவர்கள் கணவனையே அன்றி மற்ற தெய்வத்தைத் தொழாதவர்கள். கொண்டான் வழி ஒழுகுதலே பெண்ணுக்கு அழகு என்ற கருத்துகள் பரவலாக நீதிநூற்களில் இடம்பெற்றுள்ளமை பெண் ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்துவதாக உள்ளன.

நீதி இலக்கியப் பெண்களை ஆராய்ந்தோமானால் பெண்ணின் இல்லறம் பேணும் முறையே ஒழுக்கமாகக் கருதப்பட்டது. இல்லறம் பேணும் முறைகளாக,

“வருவாய்க்குத் தக்க வழக்கறிந்து சுற்றம்

**வெருவாமை வீழ்ந்துவிருந் தோம்பித்
திருவாக்குந் தெய்வதையும் எஞ்
ஞான்றுந் தேற்ற வழிபாடு செய்வதே
பெண்டிர் சிறப்பு”**

(சி.ப.மூ.43)

இவற்றைக் கூறியுள்ளமை மனைமாட்சிக்கு உகந்தவைகளாக இருப்பதோடு, இன்ப வாழ்வையும் கொடுப்பதாகவே இருக்கும் என்ற எண்ணம் பழந்தமிழர்களுக்கு இருந்தது.

**“அருந்ததி கற்பினார் தோளும் திருந்திய
தொல்கடியின் மாண்டார் தொடர்ச்சியும்
- சொல்லின் அரில் அகற்றுங் கேள்வியார்
நட்புமீம் மூன்றும் திரிகடுகம் போலு
மருந்து”**

(திரி - 1)

என்ற பாவழி பெண் அருந்ததியைப் போன்று கற்புடையவளாக இருத்தல், ஆணுக்கு நன் மருந்தாக அமையும் எனபதில் ஐயமில்லை. வள்ளுவரும்,

**“இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
இல்லவள் மாணாக் கடை” ?**

(குறள். 53)

மனைவி இல்லத்தில் கற்புடையவளாக இருப்பின் அங்கு இல்லாத சுகம் ஒன்றுமேயில்லை. அவள் ஒழுக்கம் கெட்டவளாக இருப்பின் அவ்வில்லம் துன்பம் உடையதாகவே இருக்கும் என்ற உண்மையை குறள்வழி வள்ளுவர் கூறியுள்ளமையை உறுதிபடுத்தும் விதமாக பெண்ணின் ஒழுக்கமே குடும்ப இன்பத்திற்கு காரணமாக அமையும் என்பதற்கு

**“இல்லாள் அகத்திருக்க இல்லாதது
ஒன்றுமில்லை”**

(மூ.து.21)

“மனைக்குப் பாழ் வாள்நுத லின்மை”

(நான்.கடி. 22)

எனும் பாடல் வரிகள் சன்றாகின்றன.

மகப்பேறு

வயது ஏற ஏற பெண் குழந்தையின் வளர்ச்சியில் பலமாற்றங்கள் அவள் உடலின்

வெளி ப்பறத்திலும், உள் உறுப்புகளிலும் ஏற்படுகின்றன. அம்மாற்றத்தை உணர்ந்த அவள் நாணம், அச்சம் என்பவற்றை இயற்கையிலேயே பெற்று உடல் வளர்ச்சியில் பல மாறுதல்களைச் சந்திக்கிறாள். பெண் பருவமடைந்ததும் பூப்பெய்தல் என்ற நிகழ்வு அவள் குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கும் தாய்மை நிலைக்கு தயாராகி விட்டாள் என்பதை இயற்கையே அறிவிக்கும் ஒரு நிகழ்வாகும். இந்நிகழ்வின் போது ஏற்படும் உடலியல் மாறுதல், பிள்ளைப் பேறின் போது ஏற்படும் தாய்மைப்பண்பு ஆகியன பெண்ணிற்கு தனித்தன்மை உடையனவாகும். அத்தகைய பெண்ணுக்கு பெருமை சேர்ப்பது பிள்ளைப்பேறு. சங்க இலக்கியங்கள் நன்மக்களைப் பெறுவதையே இன்பமாகவும் கண்டது. சான்றாக,

**“மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு”**

(குறள். 60)

என்னும் குறள் திகழ்கின்றது.

தொல்காப்பியத்தில்

**“பூப்பின் புறப்பாடு ஈராறு நாளும் நீத்து
அகன்று உறையார் என்மனார் புலவர்”**

(தொல்.நூ.1133)

என உடனுறைய வேண்டிய நாளை வரையறுத்துள்ளது. அவ்வுடனுறையும் பிள்ளைப் பேறு வாய்த்தலாக இருக்க வேண்டும் என்பதை

**“வாய்ப்புடை விழைச்சி னல்விழைச்சு
இல்லை”**

(மு.கா.இ.ப.3)

“வாயா விழைச்சிற் றீ விழைச் சில்லை”

(மு.கா.இ.ப.4)

எனும் அடிகளில் உடல் தேவைக்காக மட்டுமின்றி மக்கட் பேறுக்காகவே புணர்தல் வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைக்கின்றது.

தொல்காப்பிய கருத்தை வலுவூட்டும் விதமாக

**“தீண்டா நாண் முந்நாளு நோக்கார்
நீராடியபிளீராறு நாளு மிகவற்க**

வென்பதே பேரறி வாளர் துணிவு'

(ஆசா.42)

மேலும் (திரி. 17) ஆகிய பாடலடிகள் விளங்குகின்றன. மனைவியர்க்கு பூப்புநிகழ்ந்து மூன்று நாட்களும் அவரை நோக்கார். மூன்று நாள் கழித்து தலைமுழுகினபின் பன்னிரண்டு நாளளவும் அவரைப் பிரிதலாகாது, கற்புடைய மனைவியை மாத விலக்கு நாட்கள் முடிந்து சேராதிருக்கின்ற கணவன் கல்வியறிவை இழந்தவள் போன்ற கருத்துக்களை அவை முன் வைக்கின்றன.

புணரத் தகாத காலங்களாக, (ஆசார. 43) உச்சியம் பொழுது, நடுக்கங்குல், காலை, மாலை, சிவனுடைய நாள், திருவாதிரையிலும், திருவோணத்திலும், அமாவாசை, பெளர்ணமி, அட்டமி, பிறந்த நாளிலும் கலவியாகாது என்று கூறப்பட்டுள்ளமை சிந்தித்தற்குரியது.

இவ்வாறு உடலுறவு கொண்டு பிறக்கும் குழவியையும், சூல்கொண்ட பெண்ணையும் பாதுகாக்கும் முறை குறித்தும் நீதி இலக்கியங்கள் உரைத்துள்ளன.

“ஈன்றெடுத்தல் சூல்புறஞ் செய்தல் குழவியை ஏன்றெடுத்தல் சூலேற்ற கன்னியை - ஆன்ற அழிந்தாளையிலவைத்தல் பேரறமா ஆற்ற மொழிந்தார் முதுநூலார் முன்பு”

(சி.ப.மூ.72)

மேலும் (சி.ப.மூ. 74,75) பாடல்களிலும் ஈன்ற குழவியை ஒம்பி வளர்த்தல், கொண்ட சூலை அழியது புறப்படுத்துதல், வளர்ப்பாரில்லாத குழவியைக் கண்டெடுத்து வளர்த்தல், சூல் கொண்ட கன்னியையும், அழிந்த மனையாளையும் நீங்காது தன்வீட்டில் வைத்துப் போற்றுதல் என்று பொருள்கொள்ளும் படியான இப்பாடல்கள் வழிகுழந்தை, பெண் இவர்கள் நலனில் அக்கறைக் கொண்ட தமிழ் சமூகத்தைக் காணமுடிகிறது.

நிறைவுரை

ஒழுக்கக் கேட்டிற்கு மருந்து ஒழுக்கமுடைமை. பால்வினை நோய்க்கு முக்கியக் காரணம் ஒழுக்கக்கேடு. பெண்ணிற்குரிய ஒழுக்கத்தின்

கற்பு முதலிடம் பெறுகிறது. இல்லற ஒழுக்கங்களான விருந்தோம்பல், மனையறம் போற்றல், மக்கட் பெறுதல் பெண்ணுக்குரிய ஒழுக்கமாகக் கருதப்படுகின்றது. ஒழுக்கமுடைய பெண் கணவனுக்கு மருந்துபோல துன்பம் தீர்ப்பவள். கொண்டான் வழி ஒழுக்குதலே பெண்ணுக்கு அழகு போன்ற கருத்துகள் பரவலாக வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

உடலுறவு, பிள்ளைப்பேறு, உறவுக்கான காலம், புணர்ச்சிக்கு தகாத காலம் குறித்து தொல்காப்பியம், சங்கஇலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூற்களில் கூறியுள்ள விதிகள் அறிவியல் பூர்வமான கருத்து களாகவும், சூலை அழியாது காத்தல், சூல் கொண்ட கன்னியைப் பாதுகாத்தல், ஈன்ற குழவியை ஒம்பி வளர்த்தல், வளர்ப்பாரில்லாத குழவியை கண்டெடுத்து வளர்த்தல், கரு அழிந்தப் பெண்ணைக் காத்தல் குறித்து நீதிநூலில் கூறியிருப்பது மூலம் குழந்தை பெண்நலனில் அக்கறைக் கொண்டுள்ள சங்ககால சமூகத்தைக் காணமுடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. கௌமாரீஸ்வரி, எஸ்., பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் மூலமும் உரையும், சாரதா பதிப்பகம், ராயப்பேட்டை, சென்னை-14, முதற்பதிப்பு - 2009.
2. தமிழமுது, இ., பதினெண்கீழ்க்கணக்கு பகுதி 1,2,3, மாணவர் பதிப்பகம், தி.நகர், சென்னை - 600 017
3. தாசன், மு., திருக்குறள் களஞ்சியம் தெளிவுரையும் விளக்கமும் (அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால்), அபிலா பதிப்பகம், தெருவுகடை - 629 157, முதற்பதிப்பு - 2008
4. சிதம்பரனார், சாமி., பதினெண் கீழ்க்கணக்கும் தமிழர் வாழ்வும் அறிவு பதிப்பகம், ராயப்பேட்டை, சென்னை - 600 014, முதற்பதிப்பு - 2003
5. மாணிக்கம், அ., விவேக சிந்தாமணி பாகங்கள் (1,2) உரையுடன் மணிவாசகர்

பதிப்பகம், சென்னை - 600 108, 1997.

6. சங்க இலக்கியநூல்கள் முழுவதும்
உரையுடன் நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்,
சென்னை 2007

7. துமிழண்ணல், தொல்காப்பியம்

மூலமும் கருத்துரையும், மீனாட்சி புத்தக
நிலையம், மதுரை, ஐந்தாம் பதிப்பு - 2017
சுப்பிரமணியன், ச.வே., தொல்காப்பியம்
தெளிவுரை, மணிவாசகர் பதிப்பகம்,
சென்னை, எட்டாம் பதிப்பு - ஜூலை 2006.